

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

DO PÓ VIEMOS E PARA O PÓ NÃO VOLTAREMOS – O
QUE NINGUÉM SABE SOBRE O EDIFÍCIO PIRAPAMA
(RECIFE-PE)

*From the powder we came and to the powder we will not return – what nobody
knows about the Pirapama building (Recife-pe)*

*Del polvo llegamos y al polvo no volveremos – lo que nadie sabe del edificio
Pirapama (Recife-pe)*

HERBSTER, Fernanda Lúcia

Mestre. Faculdade de Ciências Humanas ESUDA.
fernanda@esuda.edu.br

ADRIÃO, Liliana de Souza

Mestranda. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – UFPE (MDU).
liliana.adriao@hotmail.com

RESUMO

Atualmente conservação da arquitetura moderna é abordada com grande relevância para o patrimônio, não só brasileiro, mas de todo o mundo. Apesar dos vários desafios para conservação dessa arquitetura, a preservação da dimensão material é ainda o principal problema a ser enfrentado e aquele que acarreta mais discussões entre os profissionais envolvidos. Nesse artigo, apresentaremos o edifício Pirapama, marco da verticalização do Bairro da Boa Vista na cidade do Recife-PE, projetado pelo arquiteto português Delfim Fernandes Amorim, tratando sobre suas particularidades e atual estado de conservação. O edifício Pirapama trata-se de uma obra notável da arquitetura moderna pernambucana.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Edifício. Conservação.

ABSTRACT

Currently, conservation of modern architecture is approached with great relevance for the heritage, not only Brazilian, but from all over the world. Despite the various challenges for the conservation of this architecture, the preservation of the material dimension is still the main problem to be faced and the one that causes more discussions among the professionals involved. In this article, we will present the Pirapama building, a landmark in the verticalization of Bairro da Boa Vista in the city of Recife-PE, designed by the Portuguese architect Delfim Fernandes Amorim, dealing with its particularities and current state of conservation. The Pirapama building is a remarkable work of Pernambuco's modern architecture.

Keywords: Modern architecture. Building. Conservation.

RESUMEN

Actualmente, la conservación de la arquitectura moderna se aborda con gran relevancia para el patrimonio, no solo brasileño, sino de todo el mundo. A pesar de los diversos desafíos para la conservación de esta arquitectura, la preservación de la dimensión material sigue siendo el principal problema a enfrentar y el que suscita más discusiones entre los profesionales involucrados. En este artículo, presentaremos el edificio Pirapama, un hito en la verticalización del Bairro da Boa Vista en la ciudad de Recife-PE, diseñado por el arquitecto portugués Delfim Fernandes Amorim, tratando sus particularidades y el estado actual de conservación. El edificio Pirapama es una obra notable de la arquitectura moderna pernambucana.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Edificio. Conservación.

DO PÓ VIEMOS E PARA O PÓ NÃO VOLTAREMOS – O QUE NINGUÉM SABE SOBRE O EDIFÍCIO PIRAPAMA (RECIFE-PE)

Introdução

A produção arquitetônica moderna de Pernambuco é sempre lembrada como portadora de inegável qualidade plástica e espacial, tendo sido estudada por diversos autores ao longo dos anos (SILVA, 1981; MOREIRA, 1994; NASLAVSKY, 2013).

No caso da cidade do Recife, os edifícios altos simbolizaram o progresso das elites locais, assim como foram o resultado da pouca disponibilidade de área para construção nos bairros onde o processo de urbanização era mais intenso. Os primeiros edifícios altos da cidade, foram construídos em estilo protomodernista e Art Déco, como por exemplo os edifícios São Marcos, localizado no bairro de Santo Antônio, e o edifício Duarte Coelho, no bairro da Boa Vista. Em 1943, com a conclusão da Avenida 10 de Novembro, atual Avenida Guararapes, a tipologia passou a representar a tônica das reformas que atingiram o bairro de Santo Antônio (MOREIRA, 2016). Alguns anos mais tarde, a verticalização (agora já influenciada pelo racionalismo europeu e escola carioca) atinge o bairro da Boa Vista e passa a redefinir a paisagem do local.

Segundo Moreira e Freire (2011), no Recife, os edifícios de uso residencial em 1950 eram quase inexistentes. Os primeiros arranha céus de habitação multifamiliar que surgem no Recife, são de uso misto e adotavam uma linguagem plástica muitas vezes associada a uma escola pernambucana de arquitetura moderna, fortemente influenciada pelos arquitetos que vieram ensinar na Escola de Belas Artes: o carioca Acácio Gil Borsoi e o português Delfim Fernandes Amorim. Amorim era um arquiteto investigador, não tinha limitações para criar e experimentar novos materiais, em seus projetos equilibrava soluções inovadoras com as tradições locais, costumava revestir as fachadas com casquilho de tijolos, cobogós e azulejos com desenhos de sua própria autoria. Para o arquiteto, a função dos elementos em sua obra não era apenas estética, tudo estava ali por um sentido (ALVES, 2017).

DO PÓ VIEMOS – Um pouco da história do edifício

O edifício Pirapama foi projetado em 1956 pelos arquitetos Delfim Amorim e Lúcio Estelita, mas só foi inaugurado no início da década de 1960, consolidando um momento de expansão vivido pela cidade do Recife, sobretudo pelo Bairro da Boa Vista. Na época em que o Pirapama foi construído, a preferência era dada às “casas de apartamento” – termo utilizado pelo escritor Gilberto Freyre (ROBALINHO, 2011).

Figura 1. Fachada Av. Conde da Boa Vista – Edf Pirapama. Fonte: Liliana Adrião, 2022.

Com uma disposição designada ao uso misto (comercial e residencial), dois blocos e 16 pavimentos tipo (Figura 2), o edifício apresenta um arranjo excepcionalmente variado, em que o seu pavimento tipo se forma por uma junção de doze configurações de diferentes tipos de apartamentos (SILVA, 1981).

Figura 2. Planta – Edf Pirapama. Fonte: Silva, 1981.

Em seu projeto original o edifício contava com uma área vazada, que separava a área residencial da comercial, destinada ao uso comum dos condôminos, atualmente ocupada por residências. Destaca-se nesse projeto, o material de revestimento das fachadas, conhecido como pó de pedra, e a torre de escadas (Figura 3) que tem sua

resolução em forma elíptica com fechamento por meio de elementos vazados conhecidos como cobogós (SILVA, 1981).

Figura 3. Escada do edf. Pirapama. Fonte: Liliana Adrião, 2022.

A solução volumétrica adotada pelos arquitetos, base, corpo e coroamento, estava presente em outros edifícios da arquitetura moderna brasileira, assim como os cobogós e as fachadas cobertas por esquadrias em madeira com venezianas por toda a amplitude da sua superfície. Um edifício vanguardista em todos os seus aspectos, produzido em Recife, com linguagem tipicamente nacional e de uso misto que englobava 226 unidades, das quais 144 eram destinadas à moradia (NASLAVSKY, 2013).

O que todo mundo vê

É difícil não parar o caminhar para observar o Pirapama (Figura 4). Nos dias atuais, o estado de conservação das fachadas do edifício está longe dos seus melhores tempos, com forte presença de dutos de despejos de ar condicionados irregulares, as fachadas estão revestidas por grande quantidade de manchas de sujeira, junto com a deterioração das esquadrias e o deslocamento de revestimento. A todos esses problemas aliam-se atos de mau uso do espaço por parte dos moradores que, em alguns casos, fazem “puxadinhos” seja para colocar um varal com roupas, motores de aparelhos de ar condicionados, antenas de TV, fios de internet, e até mesmo caixas de ar condicionados de “janela”.

Figura 4. Fachada/Condensadores – Edf Pirapama. Fonte: Liliana Adrião, 2022.

Outros danos e modificações também podem ser visualizados nas fachadas. Os elementos vazados, que estão nas laterais dos blocos e na caixa de escada, encontram-se em péssimo estado de conservação, principalmente nos andares mais baixos, por conta da contaminação pelos gases que provém da movimentada Av. Conde da Boa Vista e que corroboram com a deterioração dos cobogós. Por conta desse fato os moradores os retiraram e fizeram suas próprias intervenções, colocando esquadrias metálicas nas aberturas ou simplesmente deixando-as vazias. A escada elíptica, originalmente toda coberta por cobogós, é outro ponto de destaque em relação à retirada desses elementos. Essa já foi quase que completamente alterada, com a substituição dos cobogós por tijolos, ora de seis furos, ora de oito furos. Outro ponto crucial nas modificações que são percebidas a partir das fachadas está a intervenção feita no pavimento originalmente vazado. Esse foi parcialmente fechado, na fachada voltada para a Av. Conde da Boa Vista, e preenchido com pequenas moradias que foram comercializadas pelo condomínio (informação dada às autoras pela antiga síndica do condomínio, Sra. Míriam, em entrevista, porém a mesma não soube informar a data em que essa mudança aconteceu).

Conforme relatado em matéria publicada em março de 2019 por uma emissora local de TV (Tv Jornal), o edifício Pirapama vivia o descaso e enfrentava diversos problemas

estruturais e hidráulicos. Assim como foi publicada alguns anos antes, em julho de 2015, uma matéria no site do CREA-PE, que informava uma orientação de melhoramento da parte elétrica, feita aos administradores e moradores do edifício, juntamente com a CELPE. A notícia reiterava que no encontro de natureza presencial, que se deu na sede da CELPE, também foi alertado aos mesmos a necessidade de manutenção predial e, principalmente, a melhoria das instalações elétricas.

Acontece, no entanto, conforme dito por Afonso (2020), que uma má administração da edificação origina a fase de início de deterioração, em detrimento de tal afirmativa, no Pirapama foi visto uma gestão de condomínio ciente dos problemas e da importância histórica do prédio, que caminha no processo de recuperação da qualidade da edificação, juntamente com a certeza, que para o pó eles não voltarão.

Para o pó não voltaremos – o que não se sabe

Por trás dos muitos problemas já descritos nesse artigo, após visita in loco, foi descoberto um compêndio de ações sendo planejadas e executadas pela atual administração do condomínio. Estas ações se configuram aos aspectos preventivos/corretivos e se tornam de conservação “patrimonial” – mesmo que muitas vezes não se tenha a consciência disso e que o edifício não possua nenhum tipo de tombamento, pois esses corroboram para que esse importante patrimônio moderno do Recife não se perca totalmente.

Utilizando a colocação de Tinoco (2009) que o ato de conservar uma edificação é inicialmente predisposto quando se almeja livrá-la do dano e da decadência, a seguir apresentamos em forma de quadro (Figura 5), todas as ações a serem implementadas, junto com seu tipo de correção (preventiva ou corretiva) em que em alguns casos será descrito o tipo e natureza do problema a ser enfrentado, na coluna seguinte, foram explanados os aspectos relacionados ao patrimônio, com a posição do condomínio para efetuar tal ação. E por fim, o presente estado de implantação da ação.

AÇÃO	PREVENTIVA/CORRETIVA	ASPECTOS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO	PROJETO OU EXECUTADO
------	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Lavagem da fachada	Corretiva Problema: várias manchas escuras decorrentes de poluição atmosférica.	O condomínio prefere a lavagem por questões econômicas, mas entende que a troca do revestimento ia causar uma total descaracterização do edifício como bem patrimonial. O revestimento original foi feito com pó de pedra (CIREX).	Projeto
Troca das esquadrias nas fachadas	Corretiva Problema – Esquadrias em madeira em péssimo estado de conservação colocando em risco os transeuntes das ruas circundantes ao edifício.	Alguns condôminos já trocaram as esquadrias, porém foi sugerido pela administração que, mesmo havendo a troca do material componente das esquadrias, o desenho da mesma fosse mantido.	Parcialmente executado
Adequação do edifício ao projeto de combate a incêndio.	Corretivo	-	Projeto
Substituição dos cobogós da escada helicoidal	Corretivo	O condomínio gostaria de manter o cobogó, porém existe uma restrição relacionada ao projeto de combate à incêndio. Como a escada seria uma área de escape caso ocorresse um incêndio, ela teria que ser totalmente fechada. A solução pensada seria fazer uma parede por dentro da parede de cobogós. Problema que acarreta: um alto custo ao condomínio.	Projeto
Substituição dos cobogós nas fachadas laterais dos blocos.	Corretivo	O condomínio gostaria de manter o cobogós de forma padronizada, porém não existe um consenso entre os moradores.	Projeto

Manutenção das instalações elétricas nas áreas comuns	Corretiva – Fiação exposta nas áreas comuns dos apartamentos, vazamentos em locais próximos às instalações elétricas, quadros medidores de energia fora dos padrões da concessionária.	Toda a fiação foi retirada dos corredores (resta apenas as de internet), não existem mais vazamentos nas paredes. Falta apenas a troca dos quadros.	Executada parcialmente.
Recuperação dos elevadores dos Blocos A e B.	Corretiva	Os elevadores do bloco A foram totalmente reformados e modernizados. No bloco B falta apenas o elevador de serviço. Não foi mantido o padrão original.	Executado parcialmente
Piso das áreas comuns	Preventivo	O piso de toda a área comum é mantido original em granilite, sendo recuperado sempre que necessário.	Executado
Recuperação da subestação de energia elétrica	Corretiva	Anular o risco de incêndio e proteção de todo o patrimônio e usuários	Parcialmente executado
Pintura das paredes das áreas comuns e escadas	Preventiva	Proteção da estrutura original	Em execução
Recuperação estrutural e instalações hidráulicas do subsolo do edifício.	Corretiva	Proteção da estrutura original	Projeto
Retirada de fios para instalações de internet e tv a cabo das fachadas	Corretiva	Melhoria no aspecto visual do edifício e visibilidade de seus atributos	Projeto
Instalação de câmeras de segurança nas áreas internas e externas do edifício.	Preventiva	Controle de roubos e furtos, depredação do patrimônio e consequente valorização do espaço.	Executado.

Figura 5. Quadro explicativo ações do edifício Pirapama. Fonte: As autoras, 2022.

Após a descrição de todas essas ações – que testemunhamos in loco - não podemos aqui falar de nenhuma forma em restauro, porque como o edifício não é considerado pela sociedade em geral como um bem patrimonial a ser conservado, fica difícil idealizar tais ações.

A administração do condomínio entende a importância da autoria do edifício e conta com isso para valorização dos apartamentos na hora de qualquer transação comercial, mas tal fato fica longe da busca por ações que idealizem manter a autenticidade dos materiais, os valores e atributos patrimoniais do edifício, as ações visam a conservação do bem como patrimônio pessoal.

Em todas as manutenções que foram executadas no Pirapama, as verbas provieram de vendas de unidades habitacionais que foram entregues ao condomínio por decisão judicial, devido a inadimplência, ficando difícil a execução de todas os trabalhos de forma planejada e conjunta, como um só projeto e assim partindo para um restauro propriamente dito.

Mas ao contrário do que se pode pensar, todos esses esforços empreendidos pela administração do edifício Pirapama foram e ainda são de suma importância para o não desaparecimento desse importante exemplar moderno da paisagem do Recife. Fato que acontece de forma corriqueira nos últimos anos na cidade por conta da total desvalorização desse patrimônio, desconhecimento sobre seus valores e da gana desenfreada da especulação imobiliária. Ações como essas são imprescindíveis para que o edifício Pirapama não seja mais um exemplar a voltar ao pó e a figurar o obituário da arquitetura moderna em nosso Estado.

Referências:

AFONSO, Alcília. **Arquiteturas do sol. Resgate da modernidade no Nordeste brasileiro.** Grupal, 2020.

ALVES, Cleide. **Delfim Amorim: um legado modernista para o Recife. 2017.** Disponível em: < <https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/07/09/delfim-amorim-um-legado-modernista-para-o-recife-294160.php> > Acesso em 04, Abril 2022.

MOREIRA, F. **A Construção de uma Cidade Moderna: Recife, 1909-1926.** (Dissertação de Mestrado). Recife: MDU/UFPE, 1994.

MOREIRA, Fernando Diniz; FREIRE, Ana Carolina de Mello. **O Edifício-quintal de Wandenkolk Tinoco.** Reflexões sobre a moradia em altura nos anos 1970. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 129.04, Vitruvius, fev. 2011 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3749>>.

MOREIRA, Fernando Diniz. **A Transformação do Bairro de Santo Antônio no Recife (1938-1949)**. Anais do XIV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. São Carlos: IAUUSP, 2016.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife 1949-1972**. Recife: Prefeitura do Recife, 2013. 178p.

ROBALINHO, Marcelo. **PIRAPAMA: Um edifício cheio de histórias**. 2011. Disponível em: < <https://revistacontinente.com.br/edicoes/124/pirapama--um-edificio-cheio-de-historias> > Acesso em 04, Abril 2022.

SILVA, Geraldo Gomes. **Delfim Amorim Arquiteto**. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/ Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981. 191p.

TINOCO, Jorge Eduardo Lucena. **Mapa de danos: Recomendações básicas**. Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada. Olinda, 2009.